

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

YASHIL IQTISODIYOTNING TA'LIM SIFATIGA IJOBIY TA'SIRLARI

To'rabekov Farxod Sanakulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrası professori v.b., p.f.d. (DSc)

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda yashil iqtisodiyot – bu faqat iqtisodiy rivojlanish modeli emas, balki insoniyat uchun yangi qadriyat va imkoniyatlar yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning ta'lim tizimiga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, ta'lim tizimi, ekologik madaniyat, energiya manbalari.

Abstract: In the modern world, the green economy is not just a model of economic development, but also a direction of new values and opportunities for humanity. This article examines the positive impact of the green economy on the education system.

Key words: Green economy, education system, ecological culture, energy sources.

Аннотация: В современном мире зелёная экономика – это не просто модель экономического развития, но и направление новых ценностей и возможностей для человечества. В данной статье рассматривается положительное влияние зелёной экономики на систему образования.

Ключевые слова: Зелёная экономика, система образования, экологическая культура, источники энергии.

KIRISH

Jahon miqyosida global iqlim o'zgarishi va tabiat resurslarining cheklanganligi muammolari kuchayib bormoqda. Yashil iqtisodiyot tushunchasi bunday vaziyatga javob sifatida paydo bo'ldi. Yashil iqtisodiyot tabiatga zarar yetkazmay, uning resurslaridan samarali foydalanishga va tabiat muhitini saqlashga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni nazarda tutadi. Bu ta'lim sifatiga, xususan, muhitga doir ma'lumotlar va ko'nikmalarni o'rgatishda, iqtisodiy va ijtimoiy adolatni ta'minlashda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yashil iqtisodiyot odamlarning farovonligini va farovon turmushini yaxshilash, shu bilan birga atrof-muhit holatini yaxshilash va tabiiy resurslar tanqisligini kamaytirishga qaratilgan. O'z navbatida, yashil iqtisodiyotni shakllantirish xorijiy mamlakatlarda allaqachon amalga oshirilayotgan kadrlar tayyorlashni talab qiladi. Dunyo bo'ylab “yashil ish o'rinlari” deb nomlangan tadqiqotlar sohasiga qiziqish tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yangi O'zbekistonda yashil iqtisodiyot institutsional tizimining takomillashtirilishi, yashil iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlantirishning o'ziga xos jihatlari kabi muammolar bo'yicha N.H. Hakimov, U.R. Matyaqubov, D.Sh. Yavmutov, S. Burxonov, E.A. Muminova, Z. Nurov, M.X. Rajabova va boshqa ko'plab vatanimiz olimlari tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologiyasi ilmiy va tobora ommalashib borayotgan manbalarni tahlil qilishdan boshlab, yashil iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish hamda O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlashning ahamiyati va rolini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot – bu tabiatga kamroq zarar yetkazuvchi, tabiiy resurslarni muddatli va oqilona sarflovchi, ekologik muvozanatni saqlovchi iqtisodiy faoliyat modeli. “Yashil iqtisodiyot” atamasi birinchi marta ilmiy adabiyotga iqtisodiy olimlar D. Pirs, A. Markandya va Ye. Barbier tomonidan 1989-yilda Britaniya hukumatiga “Yashil iqtisodiyot rejası” hisobotida kiritilgan. Ushbu ta’rifga ko’ra, yashil iqtisodiyot – bu o’zini barqaror asosda takrorlashga qodir bo’lgan iqtisodiyot, ya’ni iqtisodiy ishlab chiqarish va ekologik aktivlarning nisbati hamda formatlarini muntazam ravishda o’zgartirish jarayoni ^[2].

O’zbekistonga kelsak, “yashil iqtisodiyot” tendensiyasi davlat darajasida qator hujjatlar bilan mustahkamlandi. Jumladan, 2019-yil 4-oktabrda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019–2030-yillar davrida O’zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o’tish strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PQ-4477-son¹ qarori qabul qilindi ^[1].

Ushbu hujjatda ta’limga investitsiyalarni rag’batlantirish, yetakchi xorijiy ta’lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali yashil iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog’liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish kabi masalalar O’zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o’tish bo’yicha asosiy vazifalari etib belgilangan.

Shuningdek, 2025-yil yurtimizda “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e’lon qilingani, Yangi O’zbekistonda ona tabiatni asrab-avaylab, ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilayotgan yuksak e’tiborning yana bir amaliy ifodasi bo’ldi. Yashil iqtisodiyotning ta’lim tizimiga ijobiy ta’sirini quyidagi vazifalarda ko’rish mumkin: talabalarning ekologik savodxonlik darajasini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish, kasbiy yo’nalishlarni kengaytirish va ta’lim mazmunini yangilash. O’quvchilarda tabiatga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish murakkab va uzoq jarayondir. Uning natijasi nafaqat ma’lum bilim va ko’nikmalarni egallash, balki hissiy sezgirlikni rivojlantirish, tabiiy muhitni faol himoya qilish va yaxshilash qobiliyati hamda istagini shakllantirish bo’lishi kerak. Muayyan ekologik tushunchalarni olgan talabalar tabiatga nisbatan ehtiyotkorlikni oshiradilar. Kelajakda bu mintaqamizda va mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilashga ta’sir qilishi mumkin.

Maktab yoshidagi bolalarda ekologik madaniyatni tarbiyalash va rivojlantirish jarayonida miyaning dominant yarim shariga qarab atrofdagi dunyoni, hodisalar va bilish uslublarini idrok etish usullaridagi farqlarni hisobga olmaslik mumkin emas. Amaliyot shuni ko’rsatadiki, bolalar bog’chalarida, qo’shimcha ta’lim muassasalarida, maktablarda va hatto oilalarda mavjud bo’lgan ta’lim modeli ko’pincha faqat chap yarim sharni rivojlantirishga qaratilgan. Ya’ni, bu ta’lim modeli bolalarning dunyoni yaxlit emas, balki bosqichma-bosqich idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan. Inson nafaqat boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini, balki o’z ichki muloqotini ham o’z ichiga olgan suhbat aloqasi texnikasini o’zlashtirish orqali shaxs sifatida rivojlanadi. O’z ichki dialogini o’tkazish qobiliyatini o’zlashtirish o’smirlik davrida sodir bo’ladi. Sog’lom axloq – bu muayyan axloqiy vaziyatda doimiy ravishda tanlov qilish va ichki dialog o’tkazish qobiliyati. O’smirlar o’zini takomillashtirishda yordam berishga intilayotgan o’qituvchi muloqotni shunday qurishi kerakki, o’quvchi vazifalarni tanlash va belgilash jarayonini o’z harakati sifatida boshdan kechirsin. Bu samarali munosabatlarning yagona modelidir. Faoliyatning o’yin va amaliy shakllarini o’z ichiga olgan o’z-o’zini kashf etish jarayonlari o’smirlarda tabiatga ekologik jihatdan qimmatli munosabatni shakllantirishga, axloqiy o’zini takomillashtirishga turtki berib, yosh avlodda ma’naviy prinsiplarni rag’batlantirishga imkon yaratadi.

Bugungi amaliyot shuni ko’rsatadiki, talabalar ishtirok etadigan faoliyat mazmuni bolalarning bashorat qilish qobiliyatini rivojlantirish manfaatlarini hisobga olib ekologik ta’limni iqtisodiy ta’lim bilan birlashtirish, ekologik-madaniy va sog’lomlashtirish salohiyatiga ega bo’lgan turizm va o’lkashunoslik ishlarini o’quv jarayoniga kiritish, qo’shma faoliyatni aloqa, o’yin va ijodkorlik bilan boyitish, uyda va maktabda ekologik qadriyatlarga e’tibor qaratadigan maxsus muhit yaratish (sog’lom turmush tarzi, madaniyatli munosabatlar, hissiy sezgirlik, obodonlashtirish ishlarida amaliy ishtirok), o’quvchilar pessimizmini yengish uchun odamlarning tabiiy faoliyatidagi ijobiy misollarni taqdim etish orqali boyitilishi kerak. Zamonaviy ekologik muammolarni hal qilish uchun sanoat sivilizatsiyasini o’zgartirish va jamiyat uchun yangi poydevor yaratish talab qilinadi. Bunda ishlab chiqarishning asosiy maqsadi inson ehtiyojlarini qondirish, tabiiy va mehnat bilan yaratilgan boyliklarni bir xil va insonparvarlik bilan taqsimlash bo’lishi kerak. Tabiatni muhofaza qilish hammaga bevosita ta’sir qiladi. Yerning havosi, suvi va oziq-ovqatlar biosferaning materiya aylanishida ishtirok etadi. Dunyodagi ekologik vaziyatni yaxshilash uchun imkoniyat mavjud va biz bu imkoniyatdan foydalanib, biosferada buzilgan narsalarni tiklash va tabiat bilan uyg’unlikda yashashni o’rganishimiz kerak ^[3].

O’zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo’yicha loyihalar jadal sur’atlarda amalga oshirilmoqda. Samarqand, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida quyosh fotoelektr stansiyalari qurilmoqda. Ushbu loyihalar Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib, Markaziy Osiyodagi eng yirik quyosh elektr stansiyalarini o’z ichiga oladi. Samarqand va Jizzaxdagi stansiyalarning har biri

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4539502>

220 megavatt, Sherobodagi stansiya esa 457 megavatt quvvatga ega. Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida 1000 megavattli shamol elektr stansiyasi qurilishi loyihasi yiliga 3,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarishni nazarda tutadi. Bu 1 milliard kubometr tabiiy gazni tejash va atmosferaga zararli chiqindilarni 1,4 million tonnaga kamaytirish imkonini beradi. Masdar kompaniyasi loyihalariga Zarafshon shamol elektr stansiyasi, Karmana va G'allaorol quyosh elektr stansiyalari, shuningdek, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida yangi fotoelektr stansiyalar qurilishi kiradi.

ACWA Power kompaniyasi O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik kompaniyasi va Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bilan elektr energiyasini sotib olish bo'yicha uchta shartnoma va investitsiya bitimlarini imzoladi. Ushbu shartnomalar Toshkent va Samarqandda uchta quyosh fotoelektr loyihasini, shuningdek, Toshkent, Buxoro va Samarqandda uchta akkumulyator energiyasini saqlash tizimini ishlab chiqishni qamrab oladi. 2030-yilga kelib, O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalari quvvatini 20 gigavatt dan ortiq oshirishni rejalashtirmoqda, bu esa umumiy energiya balansining qariyb 40 foizini tashkil etadi. O'zbekiston universitetlarida "yashil" iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda: biotexnologlar, qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha muhandislar, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish, bioiqtisodiyot va iqlim xavfini baholash bo'yicha mutaxassislar.

Shuningdek, ular energiya tejaydigan tuzilmalarni loyihalash, ishlatish va qurish, energiya tejaydigan texnologiyalarni loyihalash, ishlatish va ishlab chiqarish, shu jumladan sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha treninglar o'tkazmoqdalar. Masalan, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Ekologiya fakultetida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida mutaxassislar tayyorlash yo'nalishlari mavjud. Jumladan, 5630100 "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish" yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasi (o'qish muddati – 4 yil), 5A630102 "Ekologiya" mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasi (o'qish muddati – 2 yil) va 03.00.10 "Ekologiya" mutaxassisligi bo'yicha doktorlik darajasi (o'qish muddati – 3 yil). Samarqand xalqaro texnologiya universitetida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish texnologiyalari va strategiyalari bo'yicha keng qamrovli kursni taqdim etadigan "Qayta tiklanadigan energiya manbalari" o'quv dasturi mavjud. Asosiy e'tibor fotoelektr va shamol energetikasi, shuningdek, gidroenergetika, bioenergetika, geotermik energiya va zamonaviy energiya saqlash texnologiyalariga qaratilgan.

MMFI Milliy tadqiqot yadro universiteti Toshkent filialida "Elektr energetikasi va elektrotexnika" o'quv dasturi mavjud (o'quv kursi – 03/13/02). Dastur elektr va tarmoq energetikasi sohasidagi mutaxassislarni chuqur fizik-matematik va muhandislik tayyorgarligiga asoslangan. Yashil kasblar bozori – bu yangi, ekologik tozalikni ta'minlagan, energiya samaradorligi, kimyoviy moddalardan foydalanishning kamayishi hamda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilgan ish o'rinlarini o'z ichiga oluvchi sektor. Yashil kasblar bozorini rivojlantirishda bir necha asosiy yo'nalishlar va strategiyalar mavjud: talabni oshirish (yashil kasblar uchun talabni oshirish, xususan, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik muammolarni hal qilish va resurslarni boshqarish sohasida ish o'rinlarini ko'paytirish); ta'lim va o'qitish (yashil iqtisodiyot bilan bog'liq kasblar, masalan, ekologik muhandislik, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik menejment bo'yicha ta'lim va o'qitish dasturlarini rivojlantirish); innovatsiya va texnologiyalarni taqdim etish (yashil texnologiyalar, xususan, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiluvchi yangi innovatsiyalarni yaratish va tarqatish); davlat siyosatlarini va qo'llab-quvvatlash (yashil kasblar bozorini rivojlantirish uchun davlat siyosati doirasida kvotalar, subsidiyalar, soliq imtiyozlari va boshqa maqsadli dasturlarini amalga oshirish); jamoatchilikning ta'lim va tashviqoti (yashil kasblar va ekologik muammolar bo'yicha jamoatchilik orasida qo'llab-quvvatlash iqtisodiy faollikni oshirish va yashil kasblarning ahamiyatini tushuntirish uchun muhimdir); korporatsiyalarning ijtimoiy mas'ulligi (korporatsiyalar o'z faoliyatlarini davomida yashil iqtisodiyot prinsiplarini hisobga olishi hamda ekologik barqarorlikka yo'naltirilgan loyihalarda ishtirok etishi kerak); xalqaro hamkorlik (yashil kasblar bozori rivojlanishi uchun xalqaro hamkorlik va investitsiyalar juda ahamiyatlidir. Boshqa mamlakatlar bilan amaliy tajriba va bilimlar almashish).

Yashil kasblar bozori, nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga ham hissa qo'shishga qaratilgan. Bu, o'z navbatida, mijozlarning ish bilan ta'minlanishi, turmush sifati va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun samarali mexanizmlar hamda strategiyalarni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot ta'lim tizimining sifat va mazmunini tubdan o'zgartirishi mumkin. U faqat ekologik bilimlarni berish bilan cheklanmay, balki innovatsion fikrlashni rivojlantiradi va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'siri ko'p qirrali bo'lib, ekologik bilimlarni oshirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, ekologik madaniyatni yuksaltirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish orqali namoyon bo'ladi. Bu ta'sirlar nafaqat ta'lim tizimini, balki butun jamiyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasi-ning "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori.
2. Pearce, D. (1992). Green Economics. Environmental Values, 1(1), 3–13.
3. Xushvaktova, X.S. (2021). Oliy ta'lim muassasalarida "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish" fanini o'qitishning metodik asoslarini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Chirchiq.
4. Vaxabov, A.V., Xajibakiev, Sh.X., Tashmatov, Sh.A., Butaboyev, M.T. (2020). Yashil iqtisodiyot. Darslik. Toshkent: Universitet.
5. Joniqulov, B. (2022). Yashil iqtisodiyotni barpo etishda xalqaro tajribalarni ahamiyati. Ilmiy anjumanlar to'plami, 1(9), 54–60.
6. G'aniyev, M.X. (2024). "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish milliy iqtisodiyot taraqqiyotining yangi davri. Yashil iqtisodiyotga o'tish: muammo, tadqiqotlar va yechimlar Respublika ilmiy anjumani, 21–26.
7. Vaxobov, M. (2023). Yangi O'zbekistonda yashil iqtisodiyot va uning ahamiyati. Scienceweb Economics and Management Engineering. <https://scienceweb.uz/publication/18560>
8. Muminov, N. (2022). Yashil iqtisodiyotga o'tishda konseptual, ilmiy, innovatsion yondashuvlar. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(1), 45–53. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/757>
9. Burxonov, S. (2023). Yashil iqtisodiyotning respublika ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlariga ta'siri. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(2), 78–85.
10. Karimov, A. (2022). Barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning o'rni. Scienceweb Economics and Management Engineering. <https://scienceweb.uz/publication/19526>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.